

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

- **Praktis**
(anti ribet tanpa syarat)
- **Terpercaya**
(soal dibuat oleh tim ahli)
- **Up to Date**
(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

**Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/
Kuliah Online/Kuliah Reguler**

Klik edunitas.com

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Kalimantan**

🏆 Kampus Kualitas A- B+

💰 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

🕒 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

📖 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

**Pendaftaran Via
Whatsapp**

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

@edunitas

edunitas.com

Edunitas.com

infokuliahkaryawan

@edunitas

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Kalimantan yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

📍 Kalimantan Barat

Pontianak

UNU Kalbar Pontianak

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 72 Pontianak, Kalimantan Barat
www.unukalbar.web.id

Program Studi :

- S1-Agribisnis
- S1-Agroteknologi
- S1-Pendidikan Bahasa Inggris
- S1-Manajemen
- S1-Pendidikan Matematika
- S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1-Manajemen Sumber Daya Perairan
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknologi Hasil Perikanan
- S1-Teknik Lingkungan

📍 Kalimantan Tengah

Kotawaringin Barat

STIT Nur Ahadiyah Pangkalan Bun

Jl. Ahmad Wongso, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah - 74112. | www.stitna.web.id

Program Studi :

- S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- S1-Pendidikan Agama Islam

Palangkaraya

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Jl. RTA Milono KM 1, 5, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, Indonesia. | www.umpalangkaraya.web.id

Program Studi :

- S1-Agroteknologi
- S1-Bimbingan dan Konseling
- S1-Ahwal al Syakhshiyah Hukum Keluarga
- S1-Ilmu Administrasi Negara
- S1-Ilmu Komunikasi
- S1-Ilmu Komputer
- S1-Kehutanan
- S1-Pendidikan Agama Islam
- S1-Pendidikan Ekonomi
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- S1-Pendidikan Teknologi Informasi
- S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1-Teknik Lingkungan
- S1-Teknik Sipil

📍 Kalimantan Timur

Samarinda

STIH Awang Long Samarinda

Jl. Perjuangan, Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242. | www.stih-awanglong.web.id

Program Studi :

- S1-Ilmu Hukum

UNU Kaltim Samarinda

Jl. KH. Harun Nafsi Gg. Dharma, Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Samarinda. | www.unukaltim.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Arsitektur
- S1-Desain Interior
- S1-Farmasi
- S1-Hubungan Internasional
- S1-Teknik Informatika
- S1-Ilmu Komunikasi
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknologi Industri Pertanian
- S1-Pendidikan Guru Anak Usia Dini

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

🌐 edunitas.com

🌐 p2k.co.id

🌐 kpt.co.id

📘 Edunitas.com

📷 [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

📺 [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

☎ Bebas Pulsa :
0 800 1234 000

📍 [infokuliahkaryawan.infoptsterbaik](https://www.infokuliahkaryawan.infoptsterbaik)

🎵 [edunitas.com](https://www.edunitas.com)

Informasi Pendaftaran :

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Scan Me

